

Přihláška k účasti ve výzkumu

A. Informace o cílech a průběhu

Vážený rodiče,

dovolujeme si Vás poprosit o souhlas s tím, aby Vaše dítě bylo zařazeno do výzkumu dětského jazyka, který bude prováděn jako součást disertační práce Kláry Matiasovitzové *Pracovní paměť a její souvislosti s jazykovými projevy dětí s vývojovou dysfázií*, která byla zadána v rámci doktorského studia oboru Český jazyk v rámci Ústavu českého jazyka a teorie komunikace Filozofické fakulty Univerzity Karlovy. Vedoucím práce je doc. Filip Smolík z Psychologického ústavu AV ČR. Disertační práce se zabývá tím, jak souvisí schopnost dětí opakovat věty s jejich výkony v úlohách zkoumajících pracovní paměť a v jiných jazykových úlohách. Tyto schopnosti sleduje u dětí s vývojovou dysfázií ve věku zhruba 7–8 let a u typických dětí ve věkovém rozpětí přibližně 5–6 let. Cílem studie je přispět k pochopení toho, jakou roli má v narušení jazykových dovedností u dětí s vývojovou dysfázií pracovní paměť. Abychom tohoto cíle mohli dosáhnout, potřebujeme sledovat i děti typické, které nemají žádné vývojové problémy, jako kontrolní skupinu. Výsledky nám poskytnou informaci o tom, jaká je souvislost mezi kapacitou pracovní paměti a jazykovými schopnostmi dětí s vývojovou dysfázií a jak se tato souvislost liší od dětí s typickým jazykovým vývojem. Tento dopis slouží jako informace pro Vás o tom, čemu se výzkum bude věnovat. Připojením svého podpisu vyjádříte souhlas s tím, aby se Vaše dítě výzkumu účastnilo.

Experiment a testování bude probíhat na půdě mateřské/základní školy, kam Vaše dítě chodí, po dohodě s personálem a vedením mateřské školy. Testovat bude řešitelka disertační práce. Po obdržení informovaného souhlasu od zaměstnanců mateřské/základní školy nejprve dítě informuje o průběhu výzkumu, oznámí mu, že kdykoli může testování přerušit či ukončit, a zeptá se jej, zda souhlasí se zapojením do výzkumu. Pokud dítě bude souhlasit, bude mu zadán test porozumění slovní zásobě, ve kterém děti ukazují na obrázky, které předtím pojmenuje examinátorka. Podle výsledků testu potom dítěti budou či nebudou zadány i další úlohy. Samotný výzkum má podobu hry (děti pomáhají hračce učit se mluvit česky). Kromě testu opakování vět, během něhož mají děti za úkol opakovat zadané věty, budou dětem zadány úlohy na pracovní paměť (opakování pseudoslov, opakování sekvencí čísel a test, ve kterém děti odpovídají na otázky týkající se různých předmětů a zároveň mají za úkol si tyto předměty zapamatovat) a jazykové úlohy (test produkce, v němž dítě na základě obrázku doplňuje větu částečně řečenou experimentátorkou, a posuzování pravdivosti vět, ve kterém děti posuzují, zda věta řečená experimentátorkou odpovídá obrázku, či ne). Věty a obrázky používané v experimentu mají neutrální obsah a stylem a obsahem odpovídají obrázkům a větám v knížkách pro děti a mládež. Děti budou během práce na úlohách natáčeny na videozáznam a zvukový záznam, oboje bude sloužit pouze pro vyhodnocení experimentu a pro jeho kontrolu. Počítá se s rozdělením výzkumu min. do dvou částí (zhruba po půl až tři čtvrtě hodině). Vždy však bude brán ohled na případnou únavu dětí a ochotu spolupracovat, děti budou moci výzkum kdykoli přerušit. V průběhu výzkumu budou odměňovány drobnými dárky (samolepkami), po skončení výzkumu potom dostanou větší odměnu v podobě pastelek, omalovánek apod. Procedura není spojena s žádnými riziky, která by přesahovala rizika při běžném provozu mateřské/základní školy.

Cílem studie není zjišťovat individuální schopnosti jednotlivých dětí, ale sledovat typickou úroveň jazykových schopností. Veškeré osobní údaje o Vašem dítěti, jako je jméno, datum narození apod., budou přístupné pouze řešitelce disertační práce, nebudou sděleny jiným

osobám a budou uchovávány mimo dosah jiných osob. Výsledky experimentu a údaje získané z dotazníků budou sdělovány tak, aby se vyloučila možnost identifikace jednotlivých účastníků. Videozáznamy a zvukové záznamy budou uchovávány v původní podobě na cloudovém úložišti OneDrive poskytnutém FF UK, do kterého má přístup pouze řešitelka a které je chráněno heslem, a na zaheslovaném přenosném médiu řešitelky. Všechna data budou uchovávána po dobu neurčitou, avšak zákonný zástupce dítěte má nárok požadovat jejich odstranění kontaktováním řešitelky výzkumu.

Pokud souhlasíte s účastí Vašeho dítěte v našem výzkumu, předejte prosím podepsaný informovaný souhlas pracovníkům Vaší mateřské/základní školy. V případě jakýchkoli dotazů se prosím obraťte na řešitelku disertační práce, popř. na vedoucího disertační práce.

Děkujeme za spolupráci.

Mgr. Klára Matiasovitsová
Ústav českého jazyka a teorie komunikace FF UK
nám. Jana Palacha 1/2, 116 38 Praha 1
tel. 774 926 409
email: klara.matiasovitsova@ff.cuni.cz

doc. PhDr. Filip Smolík, PhD.
Psychologický ústav AV ČR
Hyberská 8, 110 00 Praha 1
tel. 721 282 712
email: smolik@praha.psu.cas.cz

B. Dotazník k výzkumu

Osobní údaje

1. Jméno dítěte:

.....

2. Datum narození dítěte:

.....

3. Pohlaví dítěte (zakroužkujte):

dívka

chlapec

4. Věk sourozenců dítěte žijících s ním v jedné domácnosti:

a)

b)

c)

d)

Další údaje

1. Další osoby žijící s dítětem ve společné domácnosti:

osoba	rodný jazyk / rodné jazyky	jakým jazykem mluví s dítětem

2. Nejvyšší dosažené vzdělání rodičů (ZŠ, SŠ, VŠ):

Matka:

Otec:

3. Vyskytují/vyskytovaly se u členů rodiny (matka, otec, sourozenci) poruchy jazykového vývoje nebo čtení? Případně další zdravotní problémy, které by mohly souviset s vývojem jazyka (neurologické apod.)?

.....

.....

C. Informovaný souhlas s účastí ve výzkumu a se zpracováním osobních údajů

Prohlášení

Já níže podepsaný/-á potvrzuji, že

- a) jsem se seznámil/-a s informacemi o cílech a průběhu výše popsáního výzkumu (dále též jen „výzkum“);
- b) dobrovolně souhlasím s účastí *svého dítěte* v tomto výzkumu;
- c) rozumím tomu, že se mohu kdykoli rozhodnout v účasti *svého dítěte* na výzkumu nepokračovat;
- d) jsem srozuměn/a s tím, že jakékoliv užití a zveřejnění dat a výstupů vzešlých z výzkumu nezakládá můj nárok na jakoukoliv odměnu či náhradu, tzn. že veškerá oprávnění k užití a zveřejnění dat a výstupů vzešlých z výzkumu poskytují bezúplatně.

Zároveň prohlašuji, že

- a) souhlasím se zveřejněním anonymizovaných dat a výstupů vzešlých z výzkumu a s jejich dalším využitím;
- b) souhlasím se zpracováním a uchováním osobních a citlivých údajů v rozsahu v tomto informovaném souhlasu uvedených ze strany Univerzity Karlovy, Filozofické fakulty, IČ: 00216208, se sídlem: nám. Jana Palacha 2, 116 38 Praha 1, a to pro účely zpracování dat vzešlých z výzkumu, pro účely případného kontaktování z důvodu zpracování dat vzešlých z výzkumu či z důvodu nabídky účasti na obdobných akcích a pro účely evidence a archivace; a s tím, že tyto osobní údaje mohou být poskytnuty subjektům oprávněným k výkonu kontroly projektu, v jehož rámci výzkum realizován;

Potvrzuji, že jsem seznámen/-a s informacemi o zpracování osobních údajů v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), ze dne 27. 4. 2016 (dále jen „GDPR“), a se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, zejména s těmito:

a) Správce osobních údajů

Správce osobních údajů je Univerzita Karlova, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1, IČO: 00216208, kontaktní adresa Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, nám. Jana Palacha 1/2, 116 38 Praha 1 (dále jen „správce“).

K poskytnutým osobním údajům má přístup správce, jeho pracovníci a případně smluvně zavázaný zpracovatel osobních údajů.

b) Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Pověřence pro ochranu osobních údajů Univerzity Karlovy je možné kontaktovat na e-mailové adrese gdpr@cuni.cz.

c) Rozsah zpracovávaných osobních údajů

Správce bude osobní údaje zpracovávat v rozsahu poskytnutém v přihlášce v souvislosti s přihlášením do projektu a s osobními údaji poskytnutými v rámci realizace projektu.

d) Účel a právní základ zpracování osobních údajů

Správce bude poskytnuté osobní údaje zpracovávat za těmito účely:

- 1) plnění smlouvy o realizaci projektu na základě přihlášky do projektu, včetně řešení případných nesrovnalostí či sporů, které by mohly vzniknout při plnění smlouvy;
- 2) plnění účetních, daňových, archivačních a podobných povinností ve vztahu k příslušným institucím či orgánům;
- 3) zasílání e-mailových sdělení za účelem přímého marketingu, tedy nabízení produktů a služeb správce, včetně zasílání obchodních sdělení.

Právním základem pro zpracování poskytnutých osobních údajů je nezbytnost zpracování pro:

- 1) splnění smlouvy, která vzniká mezi účastníkem projektu a správcem přihlášením do projektu a jejímž předmětem je umožnění účasti v projektu, a to včetně řešení případných nesrovnalostí či sporů, které by mohly vzniknout při plnění smlouvy; tento právní základ je založen na ustanovení čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR;
- 2) splnění právních povinností vztahujících se na správce zejména na základě:
 - i. zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů,
 - ii. zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmu, ve znění pozdějších předpisů,
 - iii. zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů;tento právní základ je založen na ustanovení čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR;
- 3) oprávněné zájmy správce:
 - i. možnost účinné ochrany práv správce při řešení případných sporů, které by mohly vzniknout v souvislosti s projektem;
 - ii. zasílání obchodních sdělení ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti), ve znění pozdějších předpisů;tento právní základ je založen na ustanovení čl. 6 odst. 1 písm. f) ve spojení s odst. 47 recitálu GDPR;
- 4) výslovný souhlas projevovaný vyplněním nepovinných položek v přihlášce do projektu; tento právní základ je založen na ustanovení čl. 6 odst. 1 písm. a) a čl. 9 odst. 2 písm. a) GDPR.

e) Doba zpracovávání osobních údajů

Správce bude poskytnuté osobní údaje zpracovávat po dobu nezbytnou pro účely projektu.

f) Předání osobních údajů

Správce je oprávněn předat poskytnuté osobní údaje třetí osobě buď na základě naplnění cílů projektu, jak jsou popsány v této Přihlášce, nebo na základě smlouvy o zpracování osobních údajů, nebo v souvislosti s řešením případných nesrovnalostí či sporů, které by mohly vzniknout při realizaci projektu.

g) Práva související s ochranou osobních údajů

Subjekt údajů má zejména právo:

- 1) požádat o přístup ke svým osobním údajům a o informaci, jaké osobní údaje a jakým způsobem jsou o něm zpracovávány a komu jsou případně zpřístupněny,
- 2) požádat o vymazání osobních údajů, pokud se domnívá, že není důvod pro jejich zpracování,
- 3) požádat o opravu či doplnění osobních údajů, pokud jsou nepřesné či neúplné,
- 4) vznést námitku proti zpracovávání svých osobních údajů,

- 5) požádat, aby nebyly jeho osobní údaje zpracovávány do doby, než bude vyřešena oprávněnost vznesených námitek či stížností proti zpracovávání osobních údajů,
- 6) požádat o umožnění přenesení osobních údajů jinému správci,
- 7) podat stížnost u dozorového úřadu, jímž je v České republice Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).

Svá práva vůči správci může subjekt údajů uplatnit:

- 1) e-mailem s ověřeným elektronickým podpisem na adresu gdpr@cuni.cz;
- 2) elektronicky prostřednictvím datové správy do datové schránky ID [piyj9b4](https://postbox.cuni.cz/pijj9b4);
- 3) v listinné podobě s úředně ověřeným podpisem prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb.

Podrobnosti k uplatnění práv a další práva subjektu údajů jsou uvedeny v GDPR.

Vše výše uvedené se řídí zákony České republiky, s výjimkou tzv. kolizních norem, a bude v souladu s nimi vykládáno, přičemž případné spory budou řešeny příslušnými soudy v České republice.

Potvrzuji, že jsem převzal/a podepsaný stejnopis tohoto informovaného souhlasu.

Jméno dítěte:

Datum narození dítěte:

Jméno rodiče:

Dne:

Podpis rodiče: